

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Термезский институт агротехнологии и инновационного
производства

Джумаева Шахло Чориевна

Термезский государственный педагогический институт, 1 курс,
язык и литература, английский язык,
Хушбокова Шахзода Бахтиёровна

Аннотация В данной статье разработаны научные выводы и рекомендации об использовании русского языка на полях, его роли в сельском хозяйстве, его основных задачах и сельском хозяйстве.

Ключевые слова: русский язык, сельское хозяйство, изучать русский язык, место языка, пригодность к работе, свободная речь, древнерусский язык.

Annotation This article developed scientific conclusions and recommendations about the use of the Russian language in the fields, its role in agriculture, its main tasks and agriculture.

Key words: Russian language, agriculture, learning Russian, place of language, suitability for work, free speech, Old Russian language.

Русский язык (русский: русский язык) — язык русского народа, один из самых распространенных языков в мире. Сначала в СССР, затем в Российской Федерации и СНГ она была средством межнационального и межгосударственного общения. Русский язык является одним из 6 официальных языков ООН. Вместе с украинским и белорусским языками он образует восточную группу славянских языков, относящуюся к семье индоевропейских языков. По данным 80-х годов прошлого века, общая численность русскоязычных составляет 250 млн человек, в том числе 185 млн человек в нынешней РФ и странах СНГ. Кроме того, более 60 миллионов человек в этих регионах свободно говорят по-русски.

Русский язык имеет очень долгую и сложную историю развития. Древнейший русский литературный язык сформировался в Киевской Руси и до XIV века был общим языком восточных славян. В 14-15 веках древнерусский язык делился на 3 языка - великорусский (русский), украинский и белорусский. С этого периода на территории Русского государства, центром которого была Москва, начал развиваться русский язык, иначе говоря, великорусский язык. Русский язык делится на 2 диалекта и наречия: северно-великорусское («о» говорящее) и южно-великорусское («а»-говорящее); Среднерусские диалекты отражают особенности обеих групп. В 16-17 веках в Москве, находившейся на границе между северным и южным говорами, сформировался своеобразный койне (общий говор), ставший образцовым языком. Деятельность межфакультетской кафедры русского языка по подготовке кадров осуществляется на всех факультетах на базе блока воспитательного (развитие интеллектуальных способностей, фундаментальных и практических знаний и навыков), воспитательного (формирование высоконравственной личности) и исследовательские (формирование научных компетенций) процессы. Преподавание русского языка осуществляется со студентами первого курса по всем направлениям бакалавриата, согласно учебному плану. Из года в год укрепляются междисциплинарные связи профессорско-преподавательского состава кафедры с ведущими кафедрами факультетов, что позволяет студентам досконально овладеть языком своей специальности. Коллектив межфакультетской кафедры русского языка чувствует, что его поддерживает наше государство на каждом шагу, руководство использует все возможности для реализации задач, поставленных перед нами Президентом.

Сегодня каждый из нас глубоко понимает суть великой цели, осознает важность подготовки таких благонамеренных, высококвалифицированных специалистов и старается в своей работе оправдать высокое предназначение

учителя иностранных языков. Особенно мы ощущаем востребованность нашей профессии в 21 веке – веке бурного развития новых информационных технологий. Лингвистические предположения на уровне моделей ситуаций, анализ синтаксических конструкций, распознавание интернациональной лексики и состава текста по аналогии, развитие навыков самореакции в процессе общения, формирование психологической готовности к реальному общению в различных ситуациях - в этом мы увидит нашу задачу. Он определяет стратегию развития нашего отдела. Работа кафедры строится на принципе использования духовно-воспитательного потенциала науки: вовлечение студентов в творческую коллективную работу во внеучебное время, посещение русских драматических театров, выставок, музеев; участие в читательских конференциях, посвященных великим русским и узбекским поэтам и писателям, творческих встречах с представителями науки, культуры и искусства. На кафедре действуют спецкурсы для одаренных студентов: «Компьютерная лингвистика и машинный перевод» (для студентов математического факультета); «Речь» (для студентов факультета иностранной и узбекской филологии); «Медиа и интернет-язык» (факультет журналистики), «Международный деловой этикет и протокол» (факультет экономики и социальных наук). Все это направлено на воспитание учащихся в духе сознания национального самосознания, патриотизма, гражданственности, уважения к культуре и традициям страны изучаемого языка. Сельское хозяйство. Одной из мер, принятых после апрельской революции, был декрет о списании долгов безземельных и малоземельных крестьян с помещиков и помещиков. Реализовал государственную программу с учетом участия трудолюбивых колхозников в земельной реформе, в организацию сельскохозяйственных кооперативов планируется привлечь безземельных и безземельных крестьян, кочевой бедноты. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство Афганистана основано на искусственном орошении. Очень сухой

климат, малое количество атмосферных осадков и их неравномерное распределение по сезонам заставляют поливать посевы не только на равнинах, но и в горных районах. Даже в Бадахшане, Нуристане и Хазараджете, лучше обеспеченных атмосферными дождями, чем другие районы страны, орошаемые земли дают более 3/4 валового сбора сельскохозяйственной продукции. Орошаемые земли в условиях климата Афганистана отличаются достаточно высокой и равномерной урожайностью. Общая площадь пахотных земель в Афганистане составляет 12% от общей площади земель. Луга и пастбища 46%, леса и кустарники 3% Издревле жизнь афганских земледельцев была связана с водой. Афганистан является одним из древних очагов искусственно орошаемых сельскохозяйственных культур. Основные районы орошаемого земледелия расположены: на юге Афганистана в бассейне Гильмонда, по долине Кабула и ее притокам, по реке Харируд на севере Афганистана, а также по рекам Кундуз и Балху на Бактрийской равнине. После строительства Джелалабадского ирригационного комплекса оазисы Кабульской долины превратились в сады, хлебные и рисовые поля. С государственных земель был собран большой урожай цитрусовых и оливок.

Подземные водосборные сооружения - коризы чаще встречаются в открытых долинах и в низкогорьях плато Газна на юге Афганистана между Кандагаром и Фарохом, а также в долинах Хиндикушалди к северу от Кабула в южной части провинции Нанграхар. Коризы обслуживают 20% всех орошаемых земель страны. Неорошаемые земли сосредоточены в северной части страны на обширных высокогорьях Калайи-Нау, Хонабад Файзабад. После обильных осадков засушливые земли иногда дают более высокие урожаи, чем орошаемые, но при недостатке удобрений они не могут даже собрать семена. Кочевники и полукочевники в основном занимаются богарным земледелием. На засушливых землях выращивают зерновые, ячмень, масличный лен, культуры сахарного тростника, главным образом

бахчевые культуры. Большинство ферм собирают урожай один раз в год. В постоянно возделываемых нижних оазисах (Герат, Фарох, Кандагар, Джелалабад) урожай собирают 2 раза в год. Неблагоприятные климатические условия в горных районах и отсутствие воды в ирригационном канале в основную часть года препятствуют расширению площади угодий, которые можно убирать два раза в год. Важнейшие яровые культуры — зерновые, ячмень и некоторые бобовые культуры. Осенью с основных сельскохозяйственных культур собирают рис, кукурузу, хлопок, сахарный и сахарный тростник. Зерновые продукты составляют основу сельского хозяйства Афганистана. Среди важнейших сельскохозяйственных культур более половины стоимости всей продукции растениеводства приходится на зерно. Сады и виноградники разбросаны по всему Афганистану. Плодовые культуры сосредоточены в оазисах и вокруг крупных городов. Фрукты, в основном виноград, экспортируются в больших количествах. Афганистан известен на мировом рынке магизом и туршаком, лучшим сортом граната. Несмотря на то, что большая часть трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве и на него приходится более 70% ВВП, сельское хозяйство все еще малопродуктивно и не может обеспечить потребности населения в продуктах питания. На животноводство приходится половина валовой продукции сельского хозяйства и около 50% экспорта страны. Скотоводство является основным источником средств к существованию для большинства кочевников. В поисках сезонных пастбищ для скота кочевники поднимаются на альпийские луга Хиндикуша и другие высокогорные хребты от 500 до 1500 метров летом, а зимой спускаются в нижние долины равнин к побережью Инда и Пенджаба (Пакистан). Животноводство. Очень трудно подсчитать кочевой и полукочевой скот. Обычно количество товара варьируется от сезона к сезону и зависит от климатических условий. В холодные зимы $\frac{1}{3}$ крупного рогатого скота гибнет от недостатка корма, а на восстановление скоту требуется

несколько лет. Также болезнь оказывает большое влияние на количество товаров. Основным занятием оседлых жителей деревни является земледелие, а животноводство лишь дополняет его. Важной и в то же время довольно продуктивной отраслью скотоводства Афганистана является овцеводство. В стране выращивают мясо-шерсть и черных овец. Можно выделить два типа овцеводства: кочевое овцеводство и пастбищное овцеводство полуседлого населения. В отличие от крупного рогатого скота, они вынуждены выращивать продовольственные культуры, так как овцы и козы обычно довольствуются пищей, которая растет из земли. Местные породы овец и коз послушны и могут выдерживать дальние поездки, накапливая жир в сухой сезон. Афганистан является основным поставщиком кожи черного козла на мировой рынок. Это источник иностранной валюты для страны. Афганистан поставляет 2-2,5 млн шкур в год. Для разведения снежного барана необходимы особые климатические и пастбищные условия, в связи с чем отары располагаются на песчаной равнине Бактрии, преимущественно в ее западной части. Коневодством в основном занимается оседлое население Северного Афганистана. Лошади редко используются в сельском хозяйстве. Чистокровные лошади стоят очень дорого, в основном ценятся «вольные» скаковые лошади. Ослы заменили лошадей на фермах.

Рекомендации:

1. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;

2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;

3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY'S, TODAY'S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362> ;
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;
5. Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;
6. Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;
7. Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>